

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12785680

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

DIAGNÓSTICO DE CORROSÃO EM PILARES DE CONCRETO ARMADO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA UTILIZANDO TRÊS MÉTODOS DE VERIFICAÇÃO

Robson Fernando de Carvalho¹, Lucas Alexandre Reginato^{1*} e Alexandre Lorenzi¹

*Autor de contato: lcsreginato@gmail.com

¹Laboratorio de Ensaio e Modelos Estruturais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil

RESUMO

Este estudo de caso aborda três métodos para o diagnóstico de corrosão das armaduras em pilares de concreto armado, pois se entende que essa manifestação patológica pode trazer grandes danos estruturais. A pesquisa foi conduzida no Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em proximidade ao Laboratório de Ensaio e Modelos Estruturais. O objetivo principal foi diagnosticar as armaduras de três pilares distintos por meio de métodos não destrutivos, com o propósito de ampliar a compreensão sobre a importância de avaliar não apenas estruturas com sinais visíveis de corrosão, mas também aquelas que aparentemente estão em melhor estado de conservação e, normalmente, não apresentariam danos ao aço. A escolha desse tema se baseia na percepção de que a corrosão das armaduras é um dos fatores preponderantes na redução da vida útil das estruturas, resultando em deslocamentos da camada protetora devido ao inchaço provocado pela corrosão, assim como na perda de área da armadura, entre outros fatores adversos. *Palavras-chave: corrosão; carbonatação; potencial de corrosão; taxa de corrosão.*

ABSTRACT

This case study approach three methods for diagnosing steel corrosion in reinforced concrete columns. This pathological manifestation can cause major damage to the structure. The research was conducted at Campus do Vale of the Federal University of Rio Grande do Sul, close to the Structural Testing and Modeling Laboratory. The main objective was to diagnose the reinforcement of three different columns using Nondestructive Testings, with the purpose of expanding understanding of the importance of evaluating not only structures with visible signs of corrosion, but also those that are apparently in a better state of conservation. This topic is based on the perception that corrosion is one of the preponderant factors in reducing the lifetime of structures, resulting in delamination the protective layer caused by corrosion, as well as loss of area of the reinforcement.

Keywords: Corrosion; Carbonation; Corrosion potential; Corrosion rate.

1. INTRODUÇÃO

Durante muitos anos, a construção civil dedicou-se ao aprimoramento contínuo de seus métodos construtivos, explorando uma variedade de materiais e técnicas inovadoras. Foi a partir do final do século XIX e início do século XX que a utilização do concreto armado ganhou destaque global,

emergindo como a principal escolha no setor da construção. Essa ascensão deve-se, principalmente, à sua natureza composta, que oferece uma notável combinação de resistência e versatilidade durante a execução de projetos.

Entretanto, apesar de ser uma composição de materiais altamente eficaz, é natural que algumas manifestações patológicas possam surgir ao longo do tempo, potencialmente reduzindo a vida útil da estrutura como um todo. Entre as várias questões que podem surgir, destaca-se a corrosão das armaduras, uma anomalia estrutural significativa. A corrosão das armaduras pode levar à perda da área efetiva do aço, resultando na redução da capacidade das armaduras em suportar as cargas. Além disso, esse processo corrosivo pode desencadear fissuras na estrutura devido à expansão das armaduras enferrujadas, agravando os problemas e afetando a integridade do concreto armado (MEIRA, 2017).

Assim, a detecção precoce da corrosão torna essencial a implementação de manutenções programadas, evitando intervenções mais extensas no tratamento da corrosão, como a remoção de seções de concreto comprometidas, tratamento das armaduras e, em alguns casos, reforço estrutural. Portanto, a identificação precoce da ocorrência de corrosão em estruturas de concreto armado assume importância crucial. Para atingir esse objetivo, é possível empregar técnicas diagnósticas especializadas, permitindo a vigilância proativa da condição das estruturas.

Entre as técnicas de diagnóstico, é importante destacar que, para este estudo em particular, foram selecionadas abordagens não destrutivas, seja parcial ou integralmente. Essas metodologias oferecem uma análise notavelmente mais segura das estruturas, eliminando a necessidade de destruir ou extrair partes da estrutura que poderiam comprometer sua integridade como um todo. Para atingir esse objetivo, foram considerados como possíveis métodos os ensaios de nitrato de prata, resistividade elétrica do concreto, carbonatação, potencial de corrosão e taxa de corrosão.

Com base nisso, o objetivo deste estudo foi conduzir um diagnóstico em relação à corrosão interna das armaduras em três pilares distintos, cada um apresentando características externas diferentes. Ao final, a análise teve como propósito a avaliação entre os resultados obtidos para ilustrar as variações entre essas estruturas em termos de corrosão.

2. CORROSÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO

Ao longo do tempo, a sociedade sempre estudou possíveis manifestações patológicas, entre elas, as condições que levam à corrosão do aço em estruturas de concreto armado. No entanto, é preocupante a presença significativa de corrosão em estruturas de concreto já existentes, muitas vezes, em projetos novos, resultando em reparos caros. Na maioria dos casos, isso ocorre devido à falta de durabilidade adequada das estruturas ou à negligência na manutenção adequada. A corrosão da armadura embutida no concreto é a principal causa de falhas em estruturas (SWAMY, 2000).

De acordo com Figueiredo e Meira (2013) o aço que está presente no concreto armado possui ao mesmo tempo dois tipos de proteção. Uma delas sendo a própria proteção física devido ao fato do aço estar inserido na estrutura e protegido por uma camada de cobertura e, além disso, possui também uma proteção química conferido pelo alto PH do concreto, o qual promove uma camada protetora. Entretanto, Swamy (2000) comenta que mesmo com essa proteção, o aço estará sujeito a corrosão quando a estrutura de concreto armado estiver sobre o efeito de carbonatação, também chamada de corrosão generalizada irregular, ou corrosão puntiforme, que seria o nome dado para o ataque de cloretos nas armaduras.

Meira (2017) explica que a carbonatação, que ocorre no concreto, acaba desencadeando uma corrosão longa, deteriorando uma grande parte da superfície do aço. Swamy (2000) ainda comenta que nesse tipo de corrosão pode haver a diminuição da seção transversal e perda enorme de resistência. Meira (2017) diz que a corrosão por cloretos ou pites, está relacionada a uma ação localizada em relação a ruptura da camada protetora do metal. Além disso, ele ainda complementa dizendo que nos casos de estruturas protendidas pode ocorrer corrosão sob tensão, que aparece em casos onde as tensões e a ação eletroquímica favorecem o surgimento de fissuras na armadura.

3. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DA CORROSÃO

Segundo Neville (2016), ensaios destrutivos utilizavam, muitas vezes, corpos de prova curados em campo, juntamente com testemunhos, para realizar testes no concreto. Esses métodos eram considerados adequados para obter os resultados desejados. Entretanto, os mesmos necessitam de planejamento prévio e, por causar danos a estrutura, foram criticados e, aos poucos, estão sendo abandonados.

Devido a isso, os ensaios não destrutivos apresentam um grande potencial para a manutenção preventiva e corretiva, permitindo a avaliação do comportamento dos materiais utilizados sem causar danos. Isso possibilita a repetição dos testes no mesmo local ou em locais próximos, com pouca ou nenhuma interferência na estrutura, o que viabiliza um monitoramento contínuo e o acompanhamento de variações ao longo do tempo. Essas características estão alinhadas com as novas necessidades e expectativas do setor da construção. (BARREIRA; FREITAS, 2004).

A utilização de ensaios não destrutivos traz consigo uma série de benefícios que se refletem em uma maior segurança e uma melhor programação, resultando em um avanço mais ágil e econômico. Em termos gerais, esses ensaios podem ser categorizados em dois grupos: aqueles que avaliam a resistência do concreto no local e aqueles que verificam outras características, como vazios, falhas, fissuras e deterioração. Essa abordagem permite uma análise abrangente do material, garantindo um maior controle de qualidade e auxiliando na tomada de decisões (NEVILLE, 2016).

4. ESTRUTURA ANALISADA

Devido aos equipamentos que seriam utilizados estarem no laboratório da universidade, optou-se pela escolha de realizar os testes em estruturas de concreto localizadas na própria universidade, mais especificadamente, na UFRGS em seu campus do Vale. Foi determinado então que estes testes seriam realizados em alguns pilares que ficam próximos ao LEME (Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais). A figura 1 ilustra a área de testes em vermelho, com os pilares destacados em laranja, enquanto a seta amarela indica as faces que foram objeto de análise.

Figura 1: Localização dos pilares no campus

Foram definidos para análise três pilares de concreto armado, analisando uma face de cada um dos elementos. Os pilares analisados foram escolhidos com base no aspecto visual que apresentavam, sendo o primeiro aparentando ter menos incidências visíveis de corrosão, o segundo apresentando um pouco mais de umidade aparente e o terceiro, demonstrando indícios iniciais de deslocamentos promovidos pela corrosão dos estribos, além de pequenos pontos de ferrugem a mostra. Também, foram adotados os seguintes critérios para a definição dos pilares.

Os critérios utilizados para a escolha dos pilares foram:

- Possuir pelo menos uma das faces livres de quaisquer objetos que poderiam atrapalhar os ensaios como, por exemplo, tubos, eletrodutos, papéis colados etc.
- Estar com uma face livre, com possibilidade de realizar os ensaios sem dificuldade e interferência de corrimãos ou muros.
- Não estarem sendo utilizados para algum outro estudo, já que eles teriam que ser isolados e umidificados regularmente.
- Possuir uma diferença visível de umidade já existente entre os demais pilares escolhidos.

Com base nestes itens, foram então determinados quais seriam os pilares estudados, sendo eles numerados como pilar A, B e C. A figura 2 demonstra o pilar número A, além da face que foi escolhida para realização dos ensaios. É importante ressaltar que a escolha desse pilar se deu pelos critérios estabelecidos anteriormente e a seleção da face pela umidade aparente, pois a estrutura apresenta poucas alterações na sua coloração e, além disso, não demonstra nenhum tipo de fissura ou corrosão aparente.

Figura 2: Pilar A

Figura 3: Pilar B

Na figura 3 é possível observar o pilar B e, o aumento de umidade visível na face que foi escolhida em comparação ao pilar anterior. Esta estrutura também foi escolhida utilizando os métodos anteriores. É relevante salientar também que mesmo tendo uma umidade aparente maior em comparação com o pilar A, a segunda estrutura, não possuía nenhum tipo de fissura ou corrosão visível, mesmo possuindo uma parte de sua armadura exposta e, posteriormente, preenchida com argamassa, como é possível identificar no canto inferior esquerdo da face.

Já na figura 4, é possível identificar que apesar da face onde foi realizado o ensaio não possuir mais umidade aparente que o pilar número B, ela apresenta algumas fissuras e, além disso, em sua face posterior ao ensaio, é possível identificar um ponto de oxidação. Além disso, é importante destacar que este pilar sofre influência direta da chuva e do sol, que, como dito por Figueiredo e Meira (2013), aumenta a velocidade de corrosão devido à facilidade de o oxigênio atingir a armadura.

Figura 4: Pilar 3

5. PREPARAÇÃO DOS PILARES

Antes da realização dos ensaios descritos nesta pesquisa, foram feitos preparativos para garantir a precisão e confiabilidade dos resultados. Essas etapas iniciais envolveram a marcação cuidadosa das armaduras e estribos, garantindo a identificação correta dos elementos estruturais durante todo o processo de teste. Além disso, os pilares foram devidamente umedecidos para criar condições consistentes ao longo dos experimentos. Uma parte da armadura também foi exposta para

possibilitar uma conexão adequada com o aparelho de ensaio. Essas medidas foram fundamentais para o sucesso dos ensaios e serão detalhadas nos itens subsequentes.

5.1 Localização das armaduras através da pacometria

Segundo a C 876 (ASTM, 2015) e também TC 154 (RILEM, 2007), para a realização dos ensaios é necessário que o eletrodo que será utilizado seja posicionado logo acima do cobrimento da armadura que será estudada. Por essa razão, uma das primeiras ações foi identificar e marcar as armaduras nas superfícies dos pilares. Vale ressaltar que, para fazer o diagnóstico das armaduras nos pilares, foi crucial descobrir com precisão a localização dos estribos.

Isso foi necessário para evitar qualquer tipo de erro durante a realização dos testes, pois se fosse realizada alguma medição sobre certos estribos, os resultados poderiam ser bem diferentes. Para que fosse executada a marcação das armaduras foi utilizado o pacômetro. Na figura 5 é demonstrado como que ficaram as marcações em cada um dos pilares.

Figura 5: Pilares com posições das armaduras identificadas

5.2 Saturação dos pilares

Embora a norma C 876 (ASTM, 2015) não descreva o umedecimento das faces dos pilares como um procedimento obrigatório, optou-se por realizá-los. A umidificação prévia da superfície do concreto pode aprimorar o contato elétrico nos ensaios. O concreto é um material poroso e, em certas condições, a presença de poeira, sujeira ou resíduos na superfície pode criar uma camada isolante que dificulta o contato elétrico. O umedecimento da superfície ajuda a remover essas impurezas e a melhorar a condutividade elétrica, garantindo resultados mais representativos nos ensaios.

Para realizar esse procedimento, foram umedecidos os pilares a cada 3 horas durante uma semana antes dos ensaios. Como foi dito anteriormente, a intenção era apenas melhorar o contato elétrico e prevenir algumas imprecisões durante a realização dos testes.

5.3 Exposição da armadura

De acordo com as diretrizes da C 876 (ASTM, 2015), foi necessário expor uma pequena parte da armadura do pilar para permitir a conexão com o voltímetro ou o equipamento de ensaios que foi utilizado. Em vista disso, optou-se por quebrar uma porção inferior do pilar próxima a uma das armaduras das extremidades. Essa escolha foi feita de maneira aleatória para cada pilar e também foi utilizada para conduzir o teste de carbonatação.

Com esses equipamentos, inicialmente, procedia-se à remoção completa do concreto que cobria a armadura. Em seguida, realizava-se uma limpeza minuciosa utilizando lixas e escovas de aço para eliminar qualquer corrosão ou sujeira que a barra pudesse conter.

6. REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS

6.1 Carbonatação

Essa pesquisa teve o interesse em analisar os níveis de carbonatação presentes em cada um dos pilares submetidos ao estudo. Vale ressaltar que, devido à localização específica dos pilares e às características do ambiente em que estão situados, optou-se por não realizar testes direcionados ao potencial ataque de cloretos, pois se entende que a ação do CO_2 impacta muito mais na corrosão das armaduras, por ficar próxima a um centro urbano.

O ensaio foi conduzido na seção previamente exposta da armadura, destinada à avaliação do potencial de corrosão e taxa de corrosão. No entanto, a avaliação da carbonatação ocorreu logo após a quebra da estrutura. Nesse procedimento, uma solução contendo fenolftaleína foi pulverizada nos pilares, seguida de um intervalo de aproximadamente 1 minuto para permitir a visualização das áreas afetadas pela penetração de CO_2 . A figura 6 ilustra os resultados obtidos após a conclusão desse processo de análise.

Figura 6: Ensaio de Carbonatação

6.2 Potencial de corrosão e Taxa de corrosão

Nos itens anteriores foram demonstrados os motivos e preparativos dos pilares para a execução dos ensaios. Isto compreende desde a escolha, localização das armaduras e exposição de uma parte da barra.

A avaliação da estrutura foi realizada utilizando o equipamento Gecor 8, juntamente com um eletrodo de referência, que neste caso, como é aconselhado pela C 876 (ASTM, 2015), seja de

Cu/CuSO₄. O polo negativo do equipamento foi conectado ao eletrodo de referência, enquanto o polo positivo foi conectado à barra de armadura. Na figura 7 é possível identificar o equipamento Gecor 8, além do eletrodo de referência, peça com formato arredondado e, a solução de Cu/CuSO₄.

Antes de realizar os ensaios com o equipamento Gecor8, foi necessário determinar os pontos específicos ao longo da face do pilar onde seriam colocados os eletrodos de referência. Conforme mencionado anteriormente, os testes foram planejados para ocorrer acima das armaduras que foram previamente demarcadas. No entanto, para evitar possíveis problemas durante o ensaio, também foram marcados os estribos, garantindo que os eletrodos não fossem acidentalmente colocados sobre eles.

Figura 7: Equipamento Gecor 8

Com esse objetivo em mente, as demarcações para os testes foram posicionadas a uma distância de 30 centímetros entre si, priorizando o espaço entre cada estribo. A figura 8 ilustra a distribuição dos pontos de ensaio ao longo da face dos pilares, assegurando uma abordagem cuidadosa e precisa durante todo o processo de ensaio.

Figura 8: Distribuição dos pontos de ensaio

Após a definição dos pontos para os ensaios, deu-se início aos testes. Conforme mencionado anteriormente, o procedimento começou com a conexão dos polos positivo e negativo, seguido pelo posicionamento do eletrodo próximo ao concreto. Para garantir uma conexão sólida e resultados precisos, uma esponja levemente umedecida foi utilizada entre o pilar e o eletrodo, facilitando o contato entre as duas superfícies. Adicionalmente, o pilar foi umedecido novamente antes de iniciar os procedimentos. Com o eletrodo devidamente encostado no pilar, procedeu-se à configuração do equipamento Gecor 8.

Por se tratar de uma estrutura comum, não submersa ou excessivamente úmida, optou-se pela opção "Measurement in aerial structures" no equipamento. Nessa opção, foram fornecidas outras informações importantes que deveriam ser escolhidas, como as condições climáticas no dia do ensaio, o estado do pilar (seco ou úmido), a posição do eletrodo (vertical ou horizontal), área de contato do eletrodo com o pilar, entre outros detalhes.

Após as preparações necessárias, deu-se início ao ensaio propriamente dito. Durante esse processo, o eletrodo foi segurado na posição vertical, com seu centro acima da marcação da armadura. Antes de prosseguir, foi importante aguardar a leitura do aparelho para garantir que a posição do eletrodo e os demais componentes estavam corretos. Caso o equipamento não informasse nenhum tipo de erro, iniciava-se o procedimento de coleta de informações, que poderia levar entre 30 segundos e 2 minutos. Durante esse tempo, o aparelho permanecia em contato contínuo com o pilar. A figura 9 ilustra o ensaio.

Figura 69: Realização do ensaio

Após a conclusão do procedimento mencionado a devida execução do teste, os dados obtidos eram exibidos na tela do aparelho. Esses dados incluíam a taxa de corrosão, o potencial de corrosão e a resistividade elétrica. Cada ponto demarcado na figura 8 foi submetido a um levantamento e, alguns deles passaram por repetições dos ensaios para garantir a precisão dos valores obtidos. A realização de repetições foi uma medida importante para confirmar a consistência e a confiabilidade das informações obtidas ao longo do processo. Essa abordagem minuciosa proporcionou uma análise mais detalhada e segura da condição do aço.

7. RESULTADOS DOS ENSAIOS

7.1 Carbonatação

Os dados de carbonatação que foram obtidos através do ensaio podem ser utilizados para ter uma noção, tanto da profundidade em que se encontra, até se esse pode ser considerado um dos motivos para a corrosão existente. Entretanto, foi apenas utilizado um ponto, em cada pilar, para o teste de carbonatação. Isso implica que pode haver diferenças de profundidades de carbonatação ao longo dos pilares, sendo necessário realizar mais testes para um melhor entendimento. Este ensaio foi realizado apenas com o intuito de agregar mais informações a respeito de cada um dos pilares e os valores não devem ser utilizados como dado definitivo. Na tabela 1 é possível identificar os valores médios de profundidade de carbonatação que foram encontrados no local do ensaio.

Tabela 1 – Valores de Profundidade de Carbonatação

Profundidade de Carbonatação (mm)			
	Média	Desvio	CVR
Pilar 1	14,175	2,52	17,77%
Pilar 2	2	1	50%
Pilar 3	12,205	2,68	21,96%

Fonte: os autores.

Os valores médios de profundidade de carbonatação para os Pilares 1 e 3 foram muito parecidos, praticamente idênticos. Entretanto, para o Pilar 2, quando foi realizado o ensaio, ele apresentou valores extremamente pequenos, na ordem de 1 a 2 mm. Além disso, como foi dito anteriormente, nesses casos é aconselhado que seja realizado outros testes procurando identificar se esse resultado se aplica a outros pontos do pilar.

7.2 Potencial de Corrosão

O potencial de corrosão é um dos métodos que pode ser utilizado para mensurar qual a probabilidade de a armadura estar corroída. Para isso, pode ser levado em conta como referência a norma C 876 (ASTM, 2015) que explica como o ensaio pode ser executado e, além disso, como os dados podem ser interpretados. Para este trabalho foi utilizado o equipamento Gecor8 que realiza teste por meio do método do eletrodo externo e fornece os valores que estão representados na Tabela 2.

Tabela 2 – Valores de Potencial de Corrosão

Profundidade de Corrosão (ddp)				
	Média	Desvio	CVR	Probabilidade de Corrosão
Pilar 1	-83,13	17,7265	21,30%	Menor de 10%
Pilar 2	-51,44	45,65	88,74%	Menor de 10%
Pilar 3	-149,47	43,47	29,08%	Menor de 10%

Fonte: os autores.

Os três pilares foram categorizados com base na média dos valores de potencial de corrosão, seguindo a mesma norma mencionada anteriormente. Conforme observado na tabela 2, de acordo com a classificação da norma C 876 (ASTM, 2015), nenhum dos três pilares apresentou um valor significativo em sua média, todos foram classificados com probabilidade de corrosão inferior a 10%. No entanto, é importante ressaltar que, ao contrário do que se esperava, o valor médio do potencial de corrosão do segundo pilar foi o mais alto entre os três. Ao mesmo tempo, o desvio padrão foi o mais elevado, indicando uma considerável variação entre os valores dos ensaios para este pilar. A figura 10 apresenta o mapeamento dos valores de potencial de corrosão ao longo das 3 estruturas.

Figura 10: Mapeamento dos valores de potencial de corrosão, distância em centímetros.

Fonte: Autor

Avaliando o mapeamento dos pilares separadamente e, além disso, comparando com as fotografias dos ensaios, é possível executar uma análise comparativa das faces de cada estrutura. A figura 11 mostra o pilar 1 acompanhado das curvas de nível adjacentes. Isso revela que o ensaio de potencial de corrosão se apresentou de forma bastante uniforme em toda a superfície, sem variações significativas ao longo da sua estrutura. Esse resultado estava de acordo com as expectativas, uma vez que a coluna 1 não exibe grandes flutuações de umidade ou evidências visíveis de problemas patológicos. Vale destacar que a parte direita do pilar parece mais escura devido à chuva que ocorreu no dia do ensaio, o que dá à superfície do pilar uma aparência úmida.

Na figura 12, é apresentada uma comparação semelhante para o Pilar 2. Observa-se que nas proximidades da área onde houve o reparo com argamassa, na parte inferior esquerda, os valores do potencial de corrosão foram os mais baixos detectados em toda a estrutura, sugerindo um possível avanço ligeiramente maior do processo de corrosão nessa região da coluna em relação às demais. No entanto, de forma geral, mesmo com uma umidade aparente maior em comparação com o pilar anterior, os resultados permaneceram consistentes ao longo de toda a estrutura.

Para o pilar número 3, na figura 13, também é apresentada essa comparação entre o mapeamento e a fotografia. Neste caso, é notável que os valores do potencial de corrosão foram mais baixos

próximos à base, possivelmente devido à presença de um pequeno ponto onde a armadura está exposta. Além disso, ao longo da estrutura, é possível perceber que os valores do potencial de corrosão permaneceram consistentemente abaixo de -100mA , indicando um avanço mais significativo no processo de corrosão em comparação com os pilares anteriores.

Figura 7: Comparação entre os resultados de potencial de corrosão e imagem no dia do ensaio para o pilar 1

Fonte: Autor

Figura 82: Comparação entre os resultados de potencial de corrosão e imagem no dia do ensaio para o pilar 2

Fonte: Autor

Figura 9: Comparação entre os resultados de potencial de corrosão e imagem no dia do ensaio para o pilar 3

Fonte: Autor

7.3 Taxa de Corrosão

Para realizar o levantamento dos dados de taxa de corrosão, o equipamento utiliza o método de resistência à polarização, com isso, é possível determinar quais seriam os valores para a densidade de corrosão (I_{corr}) e, esta forma, é possível mensurar qual a probabilidade de corrosão das armaduras. Para categorizar a corrosão das colunas com base na taxa de corrosão, foram empregadas as médias dos ensaios de cada uma delas, como representado na tabela 3.

Tabela 3 – Valores de Taxa de Corrosão

Profundidade de Corrosão (ddp)				
	Média	Desvio	CVR	Probabilidade de Corrosão
Pilar 1	0,115	0,033	28,69%	Baixo
Pilar 2	0,15	0,064	42,66%	Baixo
Pilar 3	0,125	0,055	44,00%	Baixo

Fonte: os autores.

Como pode ser visto na tabela 3, a média dos valores de taxa de corrosão foram muito parecidos para cada pilar, possuindo a mesma probabilidade de corrosão para todos, da mesma forma que aconteceu com o potencial de corrosão.

Vale ressaltar que, ao contrário do ensaio de potencial de corrosão, neste caso a média do valor da taxa de corrosão foi igual dentre os três, com pequena diferença para o pilar número 2, que apresentou o valor mais alto. Mesmo que essa diferença não seja muito grande, é possível identificar que, para este caso, os três pilares, independentes de suas características externas, em média, se comportaram da mesma forma. Ainda assim, os valores do desvio padrão foram bem diferentes, demonstrando que apesar da média ser muito parecida, em alguns pontos há variação entre os valores, podendo possuir mais ou menos corrosão. A figura 14 apresenta o mapeamento dos valores de taxa de corrosão ao longo dos pilares analisados.

Figura 14: Mapeamento da taxa de corrosão, distancia em centímetros

Fonte: Autor

Para a taxa de corrosão, foi realizada uma comparação semelhante àquela feita anteriormente com os resultados do potencial de corrosão. A figura 15 apresenta a relação entre os dados obtidos por meio do ensaio e a fotografia capturada no dia. No caso do pilar 1, os resultados dos valores de taxa de corrosão se assemelharam bastante aos do ensaio anterior, mantendo-se homogêneo ao longo da superfície analisada. Como mencionado anteriormente, isso provavelmente ocorre devido à ausência de elevadas umidades aparentes ou manifestações patológicas.

No caso do pilar número 2, conforme ilustrado na Figura 16, foram registrados os valores mais elevados de taxa de corrosão entre as três superfícies analisadas. Isso sugere que a base desse pilar pode estar passando por um processo de corrosão ligeiramente mais avançado, como também indicado pelo ensaio de potencial de corrosão. Isso pode estar acontecendo devida a alta umidade do local e, além disso, ao reforço realizado com argamassa. Entretanto, de modo geral, os resultados de taxa de corrosão se mantiveram parecidos a partir de 60 centímetros do solo.

No caso do pilar número 3, como demonstra a Figura 17, ao contrário do teste de potencial de corrosão, os valores de taxa de corrosão se mantiveram baixos e homogêneos ao longo da estrutura. Demonstrando que mesmo com os menores valores de potencial de corrosão estando próximo a base, a taxa de corrosão se manteve baixa. Isso pode ser explicado porque o ensaio de corrosão

demonstra, com valores de diferença de potencial, quais seriam as probabilidades de corrosão daquela região, já a taxa de corrosão, a velocidade com que o metal está corroendo.

Figura 15: Comparação entre os resultados de taxa de corrosão e imagem no dia do ensaio para o pilar 1

Fonte: Autor

Figura 16: Comparação entre os resultados de taxa de corrosão e imagem no dia do ensaio para o pilar 2

Fonte: Autor

Figura 17: Comparação entre os resultados de taxa de corrosão e imagem no dia do ensaio para o pilar 3

Fonte: Autor

8. CONCLUSÕES

A partir da análise dos dados obtidos através dos ensaios, foi possível identificar algumas informações que valem a pena serem citadas em relação aos pilares analisados. Inicialmente, constatou-se que os ensaios conduzidos oferecem uma boa alternativa para avaliar o estado atual das armaduras que compõem uma estrutura, neste caso, pilares. Pois, através desses testes, é viável detectar, não apenas a corrosão em pontos específicos, mas também avaliar o estado geral da estrutura. Isso elimina a necessidade de coletar amostras para análises laboratoriais, tornando possível realizar os ensaios de maneira conveniente no próprio local onde estão instaladas as armaduras.

Um dos objetivos do trabalho era realizar um comparativo entre os pilares que seriam estudados. Para isso, como já foi dito anteriormente, foram escolhidos pilares com diferentes características externas, mas de um mesmo ambiente, que seriam testados e avaliados perante a probabilidade de corrosão de cada um.

Após a realização dos ensaios e, ao contrário do que era esperado, concluiu-se que todos os pilares apresentaram, em média, valores muito parecidos e características muito semelhantes. Obviamente, o pilar que estava com manifestações patológicas mais visíveis, ou seja, o pilar 3, foi o que apresentou os valores mais altos de potencial de corrosão e taxa de corrosão. Entretanto, vale ressaltar que, de um modo geral, todos os pilares possuem probabilidade de corrosão de suas armaduras internas baixas. Isso mostra que, em caso de corrosão exposta em alguma estrutura, todo o conjunto deve ser avaliado para determinar se há a possibilidade de manifestações patológicas estarem acontecendo na parte interna, principalmente aquelas causadas por carbonatação ou por ação de cloretos livres. Afinal, a estrutura como um todo pode estar sujeita a ações do mesmo ambiente.

REFERÊNCIAS

ABENDI - Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção. Disponível em: <https://www.abendi.org.br/>. Acesso em 13 de setembro de 2023.

ASTM C876-15, Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2015.

BARREIRA, E.; FREITAS, V. P. Infrared thermography applications in the study of building hygrothermal behaviour. CIB W40 Meeting, Caledonian University, Glasgow, 2004.

FIGUEIREDO, E.P.; MEIRA, G. Corrosão das armaduras de concreto, Boletín Técnico ALCONPAT internacional 6, 2013.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. Fundamentos da física. Eletromagnetismo. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1994.

MEIRA, Gibson Rocha. Corrosão de armaduras em estruturas de concreto: fundamentos, diagnóstico e prevenção / Gibson Rocha Meira. – João Pessoa : IFPB, 2017

NEVILLE, Adam M. Propriedades do Concreto. 5. ed. São Paulo: Bookman Cia Editora Ltda., 2016. 912 p.

RILEM TC 154 – EMC: Electrochemical techniques for measuring corrosion in concrete, Vol. 40, April, 2007.

SWAMY, R. N. Corrosion of steel in concrete. The Indian Concrete Journal. April, 2000.